

**ОСОБЕННОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО МИКРОБНОГО
СОСТАВА ПРОБ ВОДЫ РЕКИ СЫРДАРЬИ**¹Сагдуллаева Б.О., ²Расулова В.Б., ³Мирзакаримова М.А.^{1,2}Институт фармацевтического образования и исследований³Научно-исследовательский институт санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372709>

Аннотация. Целью исследования было изучение микробиологических показателей проб воды реки Сырдарья и оценка пригодности воды для хозяйственно-питьевых целей. Для этого были исследованы пробы воды реки из 6 станций. Исследования проводились в 2 этапа: основные исследования были проведены в 2019 году, а повторные – в 2021 году. Согласно результатам, исследования вода относится к 3-классу источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и для использования в питьевых целях требуется более эффективные методы обеззараживания. Во всех пробах показатель энтерококков превышал допустимые значения, в 1 и 2-станциях до 140 раз. Прямое обнаружение бактерий рода *Salmonella* spp., свидетельствует о фекальном загрязнении водоема и наличии потенциальной эпидемической опасности для населения проживающего в бассейне реки Сырдарья.

Ключевые слова: река, Сырдарья, микробиологические показатели, энтерококки, патогенные микроорганизмы.

Аннотация. Тадқиқотнинг мақсади – Сырдарё дарёсидан олинган сув намуналарининг микробиологик кўрсаткичларини ўрганиши ва сувнинг маиший-ичимлик суви манбаси учун яроқлилигини баҳолашдан иборат. Бунинг учун 6 та сув олиш станциясидан сув намуналари олиб ўрганилди. Тадқиқотлар 2 босқичда олиб борилди: асосий тадқиқотлар 2019 йилда, такрорий тадқиқотлар эса – 2021 йилда ўтказилди. Тадқиқот натижаларига кўра, сув маиший-ичимлик суви таъминоти манбаларининг 3-синфига тегишли бўлиб, ичимлик мақсадларида сувдан фойдаланиши учун самарали дезинфекциянинг усулларидан фойдаланиши зарур. Барча намуналарда энтерококклар кўрсаткичи рухсат этилган қийматлардан юқори бўлиб, 1 ва 2 станцияларда меъерий кўрсаткичлардан 140 мартагача ортиқлиги аниқланди. *Salmonella* spp. типи бактерияларининг тўғридан-тўғри аниқланиши сув манбасининг фекал ифлосланишини ва Сырдарё дарёси бассейнида истиқомат қилувчи аҳоли учун потенциал эпидемиологик ҳавф мавжудлигини кўрсатди.

Калим сўзлар: дарё, Сырдарё, микробиологик кўрсаткичлар, энтерококклар, патоген микроорганизмлар.

Abstract. The purpose of the study was to study the microbiological indicators of water samples from the Syrdarya River and assess the suitability of water for household and drinking purposes. For this, water samples from 6 stations were studied. The research was carried out in 2 stages: the main study was conducted in 2019, and a repeat study in 2021. According to the results of the study, water belongs to the 3rd class of sources of domestic and drinking water supply, and more effective methods of disinfection are required for drinking purposes. In all samples, the index of enterococci exceeded the permissible values, in 1 and 2 stations up to 140 times. Direct detection of bacteria of the genus *Salmonella* spp. indicates faecal contamination of the reservoir and the presence of a potential epidemic hazard.

Keywords: *river, Syrdarya, microbiological indicators, enterococci, pathogenic microorganisms*

Введение. Энтерококки, также как и кишечная палочка, используется в качестве организмов-индикаторов фекального загрязнения (санитарно-показательные микроорганизмы – СПМ) поверхностных вод, поскольку они широко распространены, легко культивируются и обитают в желудочно-кишечном тракте млекопитающих. Хотя санитарно-показательные микроорганизмы не могут непосредственно вызывать заболевания человека, было обнаружено, что их высокие уровни в поверхностных водоемах и рекреационных водах связаны с повышенным риском желудочно-кишечных заболеваний [12]. В сельском водосборном бассейне смешанного использования СПМ попадают различными путями в поверхностные водоемы из источников человеческого и нечеловеческого происхождения, которые могут быть на постоянными, такими как сбросы с водоочистных сооружений, и эпизодическими во время проливных дождей, селей или при наличии свободного доступа животных в водоемы. Сток сельскохозяйственных вод с полей на водоемы вносит значительный вклад на распространение бактерий в водным путем, увеличивая угрозу наличия патогенов в источниках воды, используемых для рекреационных целей, орошения и питьевого водоснабжения [13]. Тем не менее, СПМ могут сохраняться в течение длительного времени в донных отложениях рек и вновь взвешиваться в толщу воды, когда отложения взбалтываются [11]. В результате, если пробы воды дают положительный результат на СПМ, это может свидетельствовать о фекальном загрязнении воды. В последнее время в регионах Узбекистана всё сильнее испытывается дефицит воды, пригодной для хозяйственно-бытового использования, рекреации и туризма [6]. Отсутствие грамотного экологического управления водными ресурсами, плохая очистка производственных и коммунально-бытовых стоков приводит к ухудшению экологического состояния водных источников [2]. Целью данного исследования было изучение микробиологических показателей проб воды реки Сырдарья и оценка пригодности воды для хозяйственно-питьевых целей.

Материал и методы. Нами были исследованы пробы воды в среднем течении реки Сырдарья и оценена пригодность воды для хозяйственно-питьевых нужд населения. Исследования проводились в 2 этапа. На первом этапе проведены основные исследования в 2019 году. Второй этап включал повторные исследования, проведенные в 2021 году. Пробы отбирались в летнее время года с 6 станций. 1 станция находилась на расстоянии 100 м до вливания реки Чирчик в реку Сырдарью; 2 станция – непосредственно на месте слияния рек Чирчика и Сырдарьи; 3 станция была расположена на расстоянии 100-150 м, а 4 станция - на расстоянии 1 км после вливания реки Чирчик; 4 станция – была расположена вблизи зоны отдыха «Риверсайд»; 5 точка – была расположена на расстоянии 1 км; 6 – на расстоянии 3 км от зоны отдыха «Риверсайд». При проведении санитарно-микробиологических исследований придерживались следующих основных принципов: пробы отбирали с соблюдением всех необходимых условий, регламентированных для каждого исследуемого объекта; для получения объективных результатов отбирали несколько проб из разных участков объекта; более адекватные результаты можно получить проведением повторных отборов и анализов проб; при проведении

исследований использовали только стандартные и унифицированные методы исследования; в работе использовали комплекс тестов – прямых и косвенных [7]. Общее микробное число (далее ОМЧ), общие колиформные бактерии (далее ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) определены на основании методических рекомендаций №012-3/0152 «Методы санитарномикробиологического анализа воды открытых водоёмов (рек, озёр, прудов, плавательных бассейнов, сточных вод и прочей воды) на санитарно-показательную и патогенную флору» [1]. Дрожжи и грибы, энтерококки и патогенные микроорганизмы определялись по методическим указаниям МУК 4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов» [5]. Статистическую обработку материалов исследований проводили на персональном компьютере, на базе процессоров «Pentium 4» с использованием пакета прикладных программ для медико-биологических исследований. При организации и проведении исследований использовали принципы доказательной медицины [4].

Результаты и обсуждение. Полученные результаты нашего исследования сгруппированы в таблице 1.

Таблица 1.

Микробиологические показатели воды реки Сырдарья, 2021 год

Номер станции	ОМЧ, КОЕ/мл	Дрожжи и грибы, КОЕ/мл	ОКБ, КОЕ/100 мл	ТКБ, КОЕ/100 мл	Энтерококки, КОЕ/100 мл	Сальмонеллы, наличие	Шигеллы, наличие
2019 год							
1.	89260	23	2300	600	6200	не обн.	обн.
2.	184100	13	100	0	2300	не обн.	не обн.
3.	61200	635	1300	600	2300	не обн.	не обн.
4.	4750	56,5	600	0	24000	обн.	не обн.
5.	25050	251,5	100	2300	70000	не обн.	обн.
6.	82450	54,5	600	600	2300	обн.	не обн.
2021 год							
1.	11048	1104	2400	230	7000	обн.	не обн.
2.	20360	944	210	210	7000	обн.	не обн.
3.	6240	608	130	130	620	обн.	не обн.
4.	4352	512	230	230	620	не обн.	не обн.
5.	4200	608	230	230	2400	обн.	не обн.
6.	3184	776	130	130	2400	не обн.	не обн.

Примечание. обн. – обнаружено, не обн. – не обнаружено.

В О'zDST 951:2011 “Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения” [9] для поверхностных источников водоснабжения нормируются только показатель ОКБ по классам. В нашем исследовании, проведенном в 2019 и 2021 году максимальный показатель обнаружен на 1-станции – 2300 КОЕ/100 мл и 2400 КОЕ/100 мл, соответственно. Согласно, О'z DST 951:2011, если показатель ОКБ менее 5000 КОЕ/100 мл, но более 1000 КОЕ/100 мл вода водоема относится к 3-классу источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Нами были также определены показатель ТКБ. Согласно Руководству ВОЗ по питьевой воде во всех видах вод, предназначенных непосредственно для питья не должны выявляться *E. coli* или термотолерантные колиформные бактерии ни в одной из проб объемом 100 мл. Но в нашем исследовании

данный показатель превышал нормативные показатели до 230 раз в 2019 году и до 2300 раз в 2021 году. Исследования, проведенные в 2019 году, показали, что только в 2-ом и 4-ом станциях не были обнаружены ТКБ. Минимальный показатель в 2021 обнаружен в 3 и 6-станциях – 130 КОЕ/100 мл, что превышает нормативный показатель в 130 раз. То есть пробы воды не пригодны для питьевых целей без соответствующей обработки.

В нашем исследовании нами были определены показатель энтерококков в качестве вспомогательного индикатора источников водоснабжения. Энтерококки - грамположительные, каталаза отрицательные, полиморфные, круглые, чаще слегка вытянутые с заостренными концами кокки, располагающиеся попарно или в коротких цепочках, способные расти на питательных средах с 0,04 % азиды натрия, а также устойчивые при развитии к тестам Шермана (повышенной температуре 45 °С, щелочности рН 9,6, содержанию 40 % желчи и 6,5 % натрия хлористого). К группе энтерококков относят *Enterococcus faecalis*, который имеет основное индикаторное значение, *Enterococcus faecium* и *Enterococcus durans*. Нормативные документы РУз не нормируют показатели энтерококков и стафилококков, поэтому для этих показателей мы основывались на методические указания Российской Федерации МУК 4.2.1884—04 «Санитарно-микробиологический санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов» [5]. Согласно данным методическим указаниям, при числе энтерококков свыше 50 в 100 мл предполагается поступление свежего фекального загрязнения и потенциальная эпидемическая опасность. Энтерококки определяют в качестве дополнительного показателя при выборе нового источника централизованного водоснабжения. В воде действующих источников водоснабжения и в местах рекреации этот показатель используют для подтверждения фекального характера загрязнения. Энтерококки рекомендуется определять при превышающем нормативы уровне общих колиформных бактерий и при низком числе *E. coli* (менее 50-100 в 100 мл воды), а также в случаях несоответствия оценки качества воды по основным показателям и санитарной ситуации на водных объектах. В наших исследованиях, проведенных в 2019 году во всех пробах показатель энтерококков превышал допустимые значения. Максимальный показатель обнаружен в 5-станции, показатель превышал допустимые значения в 1400 раз. В 2021 году энтерококки также превышали допустимые значения во всех пробах, а в 1 и 2-станциях до 140 раз. Примечательно то, что в 3 и 6-станциях показатель ОКБ был в пределах 130 КОЕ/100 мл, что был самым низким показателем среди проб. Но в пробах воды, полученных с этих станций количество энтерококков, превышал допустимые значения в несколько раз, в 3-станции значение энтерококков составлял 620 КОЕ/100 мл, а в 6-станции – 2400 КОЕ/100 мл. Это свидетельствует о том, что энтерококки по сравнению с ОКБ являются более достоверными показателями фекального загрязнения водоемов.

Также в пробах воды полученных от 4- и 6-станций в 2019 году, а также от 1-, 2-, 3- и 5-станций в 2021 году обнаружены бактерии рода *Salmonella* spp. В пробах воды от 1- и 5-станций, исследованных в 2019 году обнаружены бактерии рода *Shigella* spp. Это свидетельствует о фекальном загрязнении водоема, наличии потенциальной эпидемической опасности при использовании воды для рекреационных целей.

Нами были исследованы показатели ОМЧ и содержание дрожжей и грибов в 1 мл воды. Общее микробное число (ОМЧ) - показатель, отражающий содержание в воде

мезофильных, аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, который косвенно характеризует уровень фекального загрязнения водоема [3, 10]. Согласно классификации качества воды водоемов и водотоков по гидробиологическим и микробиологическим показателям водоем относится к очень чистым по показателю ОМЧ [8].

Грибы как неотъемлемый компонент наземных и водных биоценозов контролируют широкий спектр биосферных функций, среди которых наиболее существенной считается разложение органических веществ. При антропогенной трансформации микобиоты могут быть разрушены разного рода регуляторные механизмы, обеспечивающие баланс биосинтеза и биодеструкции органической материи как в наземных, так и в водных экосистемах. В связи с этим представляется актуальной проблема оценки биоиндикационной значимости водных грибов, среди которых большое разнообразие как таксономических, так и эколого-трофических групп. Микроскопические грибы, входящие вместе с бактериями и простейшими в блок микродеструкторов в водных экосистемах, представляют одну из наименее изученных групп гидробионтов [14]. В нашем исследовании среднее количество дрожжей и грибов в пробах воды, отобранных в 2019 году, составляло $157,6 \pm 99,22$ КОЕ/мл, а в 2021 году - $758,67 \pm 93,12$ КОЕ/мл. Наибольшее значение в 2019 году 5-станции и составлял 251,5 КОЕ/мл, а в 2021 году - на 1-й станции и составлял 1104 КОЕ/мл.

Выводы.

1. Пробы воды относятся к 3-классу источников хозяйственно-питьевого водоснабжения согласно О'z DST 951:2011. Для получения воды, соответствующей требованиям О'z DST 950:2011 требуется более эффективные методы обеззараживания.

2. Содержание термотолерантных колиформных бактерий превышал нормативные показатели до 2300 раз, то есть пробы воды не пригодны для питьевых целей без соответствующей обработки.

3. Во всех пробах показатель энтерококков превышал допустимые значения, а в пробах воды полученных из 5-станции в 2019 году до 1400 раз. В 2021 году максимальный показатель по данному показателю был обнаружен на 1-й и 2-станциях и превышал допустимые значения до 140 раз.

4. В пробах воды обнаружены бактерии рода *Salmonella* spp., а в пробах воды отобранных в 2019 году, ещё и бактерии рода *Shigella* spp., что свидетельствует о фекальном загрязнении водоема, наличии потенциальной эпидемической опасности при использовании воды для рекреационных целей.

5. Среднее количество дрожжей и грибов в пробах воды, отобранных в 2019 году составляло $157,6 \pm 99,22$ КОЕ/мл, а в 2021 году - $758,67 \pm 93,12$ КОЕ/мл.

REFERENCES

1. Алиева С., Исхакова Х., Пахомова В., Минералова Л. Методы санитарномикробиологического анализа воды открытых водоёмов (рек, озер, прудов, плавательных бассейнов, сточных вод и прочей воды) на санитарно-показательную и патогенную флору // Методические рекомендации №012-3/0152. -Ташкент, 2009.- 43 с.

2. Гинатуллина, Е. Н. Оценка экологической безопасности водопользования в Каршинской степи Узбекистана, находящейся под влиянием насосной ирригации / Е. Н. Гинатуллина, Б. О. Сагдуллаева // Вестник мелиоративной науки. – 2019. – № 1. – С. 4-11.
3. Кондакова Г.В. Санитарная микробиология: текст лекций // Учебное пособие. - Ярославль: ЯрГУ, 2005. -84 с.
4. Пономарева Л.А., Маматкулов Б.М. Использование принципов доказательной медицины при организации и проведении гигиенических исследований. Ташкент; 2004.
5. Рахманин Ю.А., Недачин А.Е. и соавт. Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов // Методические указания МУК 4.2.1884-04. –Москва, 2004.- 108 с.
6. Сагдуллаева Б.О., Гинатуллина Е.Н., Ташев Р.Х. Эколого-гигиеническая оценка реки Кашкадарьи и коллекторной воды в интенсивно орошаемой области Узбекистана. Гигиена и санитария. 2022;101(2):132-138. <https://doi.org/10.47470/0016-9900-2022-101-2-132-138>
7. Сагдуллаева, Б. О. Теоретические и практические основы санитарной микробиологии / Б. О. Сагдуллаева, С. Ю. Курбанова, Н. А. Нуралиев // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 6-1. – С. 101-103.
8. Терехова В.А. Анализ биоиндикационного потенциала разных групп водной микобиоты // Материалы III Всероссийской конференции по водной токсикологии, посвященной памяти Б.А. Флерова «Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы». Борок. 2008. С 136-148.
9. O’zDST 951:2011. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения // Изд.: Агенства “Узстандарт”, Ташкент, 2011. -11 с.
10. ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера правила контроля качества воды водоемов и водотоков // Межгосударственный стандарт. –Москва, 1982. -10 с.
11. СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод // Санитарные правила и нормы. –Москва, 2000. -18 с.
12. Brinkmeyer, R., Amon, R. M., Schwarz, J. R., Saxton, T., Roberts, D., Harrison, S., et al. (2015). Distribution and persistence of *Escherichia coli* and Enterococci in stream bed and bank sediments from two urban streams in Houston, TX. *Sci. Total Environ.* 502, 650–658. doi: 10.1016/j.scitotenv.2014.09.071
13. Dungan R.S. and Bjerneberg D.L. (2021) Antimicrobial Resistance in *Escherichia coli* and Enterococcal Isolates From Irrigation Return Flows in a High-Desert Watershed. *Front. Microbiol.* 12:660697. doi: 10.3389/fmicb.2021.660697
14. Jokinen, C. C., Edge, T. A., Koning, W., Laing, C. R., Lapen, D. R., Miller, J., et al. (2012). Spatial and temporal drivers of zoonotic pathogen contamination of an agricultural watershed. *J. Environ. Qual.* 41, 242–252. doi: 10.2134/jeq2011.0203